

SIYOSIY MADANIYAT DEMOKRATIYANING MUHIM SHARTI

Mamadaliyeva Feruza Asrorovna

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, falsafa doctori (PhD)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada fuqarolarning siyosiy madaniyatli bo'lishi davlatning siyosiy tizimiga bog'liqligi, bunda siyosiy madaniyatning mohiyati, demokratiyaning mohiyati bilan belgilanishi, shuningdek, siyosiy madaniyat shaxsning ijtimoiy faoliyati, ijtimoiy takomili jarayonida shakllanishi atroflicha tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *siyosiy madaniyat, demokratiya, siyosiy qarorlar, fuqarolik jamiyati, siyosiy faollik, siyosiy ong, siyosiy jarayon, ijtimoiy mas'uliyat.*

Siyosiy madaniyat fuqarolarning o'zlari yashayotgan tizimga nisbatan munosabati hamda xulq atvor usullarining majmuidir. Bundan ma'lum bo'ladiki, siyosiy madaniyat shaxsning o'z atrofidagi ijtimoiy muhitga erkin munosabatini, uning haq-huquq, nuqtai nazar fikr bildirish borasida tanlash imkoniyatiga ega bo'lishni taqazo etadi. Siyosiy madaniyat insonning ijtimoiy faoliyati, ijtimoiy takomili jarayonida shakllanadigan sifat [4 : 37] . Fuqarolarning yuksak siyosiy madaniyatli bo'lishi esa davlatning siyosiy tizimiga bog'liq. Shu bois O'zbekiston davlatining birinchi prezidenti Islom Karimov o'zining "O'zbekiston XXI asrga intilmoqda" – deb nomlangan asarida shunday ta'kidlagan: "Siyosiy madaniyatni yuksaltirish kerak. Odamlar hokimiyat qarorlari qanday qabul qilinishini , ularning ijrosi qanday nazorat qilinayotganini bilishlari, bu qarorlarni tayyorlash va amalga oshirishda faol ishtirok etishlari zarur"- deb ta'kidlagan.

Bugungi kunda biz mamlakatimizda kuchli fuqarolik jamiyatini takomillashtirishni yanada rivojlantirar ekanmiz, yurtimizda yashayotgan har bir ongli fuqaroning ijtimoiy- siyosiy faolligi, uning siyosiy madaniyatining yuksakligi bu jarayonlarni tez sur'atlar bilan jadallashishga olib keladi.

Albatta siyosiy madaniyatning mohiyati demokratiyaning mohiyati bilan belgilanadi. " Demokratiya – barcha fuqarolari shak – shubhasiz teng bo'lgan, siyosiy azmu qarorlar hamisha ozchilikning haq-huquqlarini hisobga olgan va himoya etgan holda ko'pchilik irodasi bilan qabul qilingan o'z- o'zini boshqarish tizimidir " [2 : 38].

Demokratiya hukm surgan joyda, demokratik muhit paydo bo'ladi. Chin ma'nodagi siyosiy madaniyatli insonlarning bo'lishi faqat demokratik muhit, sharoitga bog'liq. "Demokratiya" so'zi yunoncha bo'lib, xalq hokimiyati degan ma'noni

bildiradi (“demos” xalq; “krotos”-hokimiyat). Demokratik hokimiyatning mohiyati shundaki, u xalqni ongli ravishda o‘z-o‘zini boshqarishni nazarda tutadi. Siyosiy madaniyati yuksak xalq ozodlik va mustaqillik muhitida o‘z taqdiri uchun, o‘z haq-huquqi uchun kurashadi. Bu kurashishda fusarolar qonunlarni yaxshi bilishi va ular asosida faoliyat yuritishi demakdir. Demokratiya sharoitida inson o‘zi ma’qul topgan usul va shakl vositasida siyosatga, hokimiyat tarmoqlariga xullas, tevarak – atrofdagi voqelikka nisbatan munosabatini doimiy ifodalab beradi.

Demokratiya asli insoniy erk va ozodlikning mohiyatidir ya’ni inson ilk yaralish davridanoq ozod, hur va erkin yaralgan. Zero demokratiya bu – real erkinlik falsafasidir [4:41]. Ammo demokratiyaning mohiyatini ham to‘g‘ri tushunish zarur. Bo‘lmasa har kim o‘ziga xon, o‘ziga bek, har kim ko‘ngli tusagan ishni qiladi. Ko‘ngil esa nimalarni tusamaydi ?!

Demokratiyada birinchi navbatda muntazam tartib- intizom ham bo‘lishi muhim. U o‘ziga xos mezonlarga ega bo‘lishi lozim. Yunon faylasufi Aristotel “Cheksiz ozodlik oqibatida eng dahshatli, eng shafqatsiz qullik paydo bo‘ladi”-deb yozgan edi. Darhaqiqat demokratiya bu boshboshdoqlik emas. Eng asosiysi demokratiya bu g‘arb san’atida paydo bo‘lgan yengil-yelpi oqimlarga ko‘r-ko‘rona taqlid qilish kerak degani emas;

milliy an’analarimizga, urf odatlarimizga yot bo‘lgan unsurlarni turmush tarzimizga olib kirish degani ham emas;

bir qator musulmon mamlakatlarida hukmronlik qilayotgan har xil mutaasiblik g‘oyalariga ko‘r-ko‘rona taqlid qilish degani emas.

Demokratiya - bu insonparvar qonun va yaxshi fazilat. Demokratiya uchun hamma birdek javobgardir [1:160]. Xullas, demokratiyaning mohiyati va uning qonun-qoidalari insondan yuksak ong va tafakkurni, o‘z haq-huquqlarini tanib yashashni talab etadi. Demokratiya siyosiy madaniyatni taqozo qiladi. Binobarin, “demokratiya”, tushunchasi paydo bo‘lishi bilan “siyosiy madaniyat” tushunchasi ham paydo bo‘lgan. Siyosiy madaniyat tushunchasi u yoki bu tarzda Platon, Aristotel, Konfusiy, Farobiy, Yusuf Xos Hojib, N.Makiavelli, SH.L.Montenskyo, A.Tokvil, M.Veber va boshqalar tomonidan ma’lum darajada talqin qilingan.

“Siyosiy madaniyat” atamasi esa ancha keyinroq – XVIII asrda nemis faylasufi va ma’rifatparvari I.Gerder (1744 -1803) tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. XX asrning 50 - 60 yillarida siyosiy madaniyat hodisasini o‘rganishga e’tibor tobora kuchaydi. Chunki bu davrda mustamlakachilik zulmidan qutulgan mamlakatlar AQSH siyosiy institutlaridan andoza olishga intildilar, ammo ularning bu urinishi muvaffaqiyatsiz tugadi. Buning sabablarini aniqlashga uringan amerikalik siyosatshunoslarning siyosiy madaniyat tahliliga bag‘ishlangan yirik tadqiqotlari

samarasi sifatida 1956 yilda nazariyotchi X. Fayerning “Yevropaning buyuk davlatlari boshqaruv tizimi”, G.Almond va S.Verbaning AQSH, Angliya, Germaniya, Meksika va Italiya siyosiy jarayonlarini tahlil qilishga bag‘ishlangan “Fuqarolar madaniyati”, 1956 yilda esa L.Pay va S. Verbaning 10 ta mamlakat jamiyati siyosiy madaniyati tahliliga oid “Siyosiy madaniyat va siyosiy taraqqiyot” nomli asarlari nashr qilindi. Mazkur ilmiy ishlarda siyosiy madaniyatning hozirgi zamon konsepsiyasi yaratildi. Bu konsepsiyaga tayanib, “siyosiy madaniyat “ atamasiga quyidagicha umumiy ta’rif berish mumkin:

Siyosiy madaniyat - siyosiy tafakkur va siyosiy faoliyat madaniyati, shuningdek, siyosiy institutlar xarakterining, faoliyat tartibining va jamiyat siyosiy hayoti barcha jabhalarining sivilizatsiyalashganligi darajasi. Umumiy nuqtai nazarga ko‘ra, siyosiy madaniyat jamiyat umumiy madaniyatining tarkibiy jihatlaridan biri bo‘lib, odamlarning o‘z manfaatlarini ro‘yobga chiqarish uchun kurashda ishtirok etish, hokimiyatga ta’sir ko‘rsatish yoki uni egallash uchun boshqa tabaqalar va siyosiy kuchlar bilan tortishishga moyilligi va tayyorgaligining ifodasi hisoblanadi. Insonlarning bevosita ma’naviy hayoti, qadriyatlarini, dunyoqarashi, urf-odatlarini bilan bog‘liq holda namoyon bo‘luvchi siyosiy hodisa bo‘lgan siyosiy madaniyat bir joyda qotib turmaydi, u doimo o‘shida bo‘ladi. Ayni paytda siyosiy madaniyat bo‘sh joyda, o‘z- o‘zidan paydo bo‘lib ham qolmaydi. Uning shakllanishida rol o‘ynovchi ko‘plab omillar mavjud [3:332].

Siyosiy madaniyatning yuksalishi yoki susayishi, tabiiyki, davlatning siyosiy, ijtimoiy muassasalari, jamiyat, jamiyat bag‘rida kechayotgan siyosiy jarayonlar, siyosiy partiyalarning ijtimoiy ongini o‘zgartirishdagi o‘rni va mavqei, ijtimoiy tafakkurning ahvoli, “siyosiy ong”, “siyosiy mafkura”, ”ruhiyat” kabi tushunchalar bilan ham uzviy aloqadadir.

U rivojlanib va takomillashib boruvchi hodisadir. Masalan, totalitar tuzum sharoitida u yagona hukmron kuchning irodasi va shu irodagi qarshi oshkora yoki pinhona kurash olib boruvchi ijtimoiy guruhlar orzu intilishlarini aks ettirsa, demokratik jamiyat sharoitida shaxs siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etish, siyosiy faolligini namoyon qilish zaruratini chuqur his etadi. Demak, erkin hayot, demokratik muhitning o‘zi siyosiy madaniyatni ijtimoiy zaruratga aylantirib qo‘yadi. Fuqaro o‘z haq- huquqlarini ham, boshqalarning haq -huquqlarini ham to‘liq tushunib yetmasa, u demokratik jamiyat bag‘rida erkin harakat qila olmaydi. Ijtimoiy - siyosiy jarayonlarga qanday munosabat bildirishni ham bilmaydi. Bu mulohazalardan siyosiy madaniyatning asosiy shartlarini aniqlab olish masalasi kelib chiqadi.

Xo'sh, siyosiy madaniyatga erishishning asosiy shartlari nimalardan iborat? Ular quyidagilardan iborat.

Birinchisi. Demokratik muhit. Demokratik muhitning mazmun - mohiyati nimadan iborat? Demokratik muhit - bir guruh yoki bir nechta guruh yoki bir nechta qatlamli jamoaning yagona qonun - qoidalar asosida o'zaro kelishib, bir-birining insoniy sha'ni, haq- huquqiga ziyon yetkazmasdan yashashi. Demokratik muhit tarkibi bir qancha subyektlardan tashkil topadi: davlat, davlat idoralari, shaxs, oila, jamoat muassasalari. Bu subyektlarning hammasi mana shu muhit doirasida qabul qilingan qonunlar asosida faoliyat yuritadi, bir-birini nazorat etadi, bir-birining faoliyatini to'ldiradi.

Ikkinchisi. Erkinlik va majburiyat o'rtasidagi muvozanatning mavjudligi. Erkinlik va majburiyatni anglash fuqaroni ham, davlatni ham, jamoatchilikni ham faqat qonun doirasida harakat etishga undaydi. Natijada qonunlar faoliyat mezonini belgilaydigan asosiy qadriyatga, huquqiy tafakkur esa siyosiy madaniyatning muhim bir omiliga aylanadi.

Uchinchisi. Jamiyatda ko'p fikrlik - plyuralizmning asosiy ijtimoiy meyorga aylanishi. YA'ni har bir fuqaro, har bir ijtimoiy - siyosiy kuch o'zi tanlagan e'tiqod, o'zi tanlagan yo'l, o'zi tanlagan g'oyani targ'ib etish va jamiyat bag'rida kechayotgan jarayonlarga erkin munosabat bildirish imkoniga ega bo'lmog'i zarur. Chunki fuqaro yoki muayyan ijtimoiy - siyosiy kuch o'z irodasi, dunyoqarashini erkin ifoda etish imkoniga ega bo'lmasa, uning siyosiy sezgisi, siyosiy madaniyati rivojlanmaydi. Siyosiy madaniyat yuksalmagan joyda esa ijtimoiy fikrda ham, milliy mafkurada ham, umumiy taraqqiyotda ham olg'a siljish bo'lmaydi. Binobarin, siyosiy madaniyatning yuksakligi ijtimoiy ong, milliy mafkura va ma'naviyat, mamlakat fuqarolarining jismoniy va ruhiy barkamolligi bilan bog'liq. Siyosiy madaniyat yuksak joyda ilm - fan, madaniyat, ma'rifat, iqtisodiyot - xullas, turmushning hamma sohasi jadal rivojlanadi [4:46].

Avvalambor, siyosiy madaniyatning asoslari har bir xalqda uzoq tarixiy davrni o'zida qamrab oluvchi jarayonlar asosida shakllanadi. Bunda har bir xalqda shakllangan madaniy va ma'naviy qadriyatlar, ulardagi o'ziga xos milliy fazilatlar hamda o'ziga xos tafakkur qilish uslubi hal qiluvchi fundamental asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birgalikda, siyosiy madaniyatning shakllanishi faqatgina subyektiv holatning o'zi bilangina bog'liq bo'lmaydi. Siyosiy madaniyatning shakllanishida odamlarning jamiyatdagi siyosiy reallik bilan hamkorlik qilishi va ularning siyosiy jarayonlarga qo'shilishi muhim o'rin tutadi. Masalan, jamiyatning siyosiy tizimi bilan ijtimoiy hayotning turli sohalari hamkorlik qiladi. Ularning har biri o'z navbatida siyosiy madaniyatni shakllantirishda u yoki bu darajada ishtirok etadi hamda mazkur

jarayonlarning yo‘nalishini belgilab beradi. Bu o‘rinda davlat, siyosiy partiyalar, tarbiyaviy, ma‘rifiy , ma‘naviy va mafkuraviy ishlarni alohida ta‘kidlab o‘tish lozim. Bularning barchasi mamlakatda o‘ziga xos siyosiy madaniyat modelining shakllanishida hal qiluvchi o‘rin tutadi [3:333].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aytmatov Chingiz. Muxtor Shoxonov.”Cho‘qqida qolgan ovchining ohi - zori”. Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 1998 yil, 160 -bet.
2. Bahriyev Karim. “Qarshimizda turar ajib kelajak”. “Tafakkur” jurnali, 1999y yil, 2- son, 38- bet.
3. Odilqoriyev X.T., Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik. Darslik. - T.: “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati”, 2009. - 333-bet.
4. Saifnazarov Ismoil “Ma‘naviy barkamollik va siyosiy madaniyat”. Toshkent, “ Sharq” nashriyoti,2001 yil, 41-bet.